

6G-SMART-SP3-L5-P1-P3-D1.2.2

Diseño final y evaluación de los mecanismos para proveer KPIs extremos en redes privadas 5G/6G mediante soluciones TSN de 6G-SMART

Fecha de publicación: **30/09/2024**

6G-SMART-EZ - 6G para los sistemas de producción ciber físicos - KPIs extremos y automatización “zero touch

Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión – 6G I+D

Paquete de Trabajo (PT)	
Líder del PT	Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Editor Principal	Cristina Cervelló-Pastor
Colaboradores	Anna Agustí Torra, Marc Ferré Mancebo, David Rincón Rivera
Nivel de disseminación	PU
Tipo	RE

Nivel de disseminación	
PU	Público
PP	Restringido a otros participantes del programa
RE	Restringido a un grupo especificado por el consorcio
CO	Confidencial solo para miembros del consorcio

Tipo	
PR	Prototipo
RE	Reporte
SP	Especificación
TO	Herramienta
OT	Otro

Histórico de versiones del documento				
Versión	Autor	Estado	Fecha	Comentarios
V0.1	Anna Agustí Torra, Marc Ferré Mancebo, David Rincón Rivera	Preliminar	30/09/2024	
V1.0	Anna Agustí Torra, Marc Ferré Mancebo, David Rincón Rivera	Final	30/09/2024	
V1.5	Miguel Catalán- Cid	Revisión final	08/10/2024	Revisión i2CAT
V2.0	Anna Agustí Torra, Marc Ferré Mancebo, David Rincón Rivera	Revisión final	28/10/2024	Revisión UPC

Contenido

1. Introducción	2
1.1. Estructura del entregable	2
2. Diseño final de la arquitectura	3
2.1. Testbed 5G-TSN en UPC	3
2.2. Descripción de los componentes desarrollados	7
3. Evaluación funcional del sistema	10
3.1. Test de retardo en el bridge 5G-TSN	10
3.2. Test de retardo extremo a extremo	10
3.3. Test de simulación de 5QI	11
3.4. Test del Time-Aware Shaper	14
3.5. Caso de uso: Tráfico de vídeo	15
4. Conclusiones	16
5. Referencias	17

Lista de tablas

Tabla 1 - Configuración de VLANs, PCPs y DSCPs.

Tabla 2 - Retardo del Bridge 5G-TSN con Ping y Netperf.

Tabla 3 - Retardo extremo a extremo con Ping y Netperf.

Tabla 4 - Características de los 5QI.

Tabla 5 - Retardo del Bridge 5G-TSN con Netem (distribución uniforme).

Tabla 6 - Retardo del Bridge 5G-TSN con Netem (distribución Pareto).

Tabla 7 - Retardo extremo a extremo con Netem.

Lista de figuras

Figura 1 - Diagrama lógico del sistema.

Figura 2 - Fichero JSON del flujo a establecer.

Figura 3 - Esquema físico del sistema.

Figura 4 - Sincronización temporal en el PC 2.

Figura 5 - Testbed ubicado en la UPC.

Figura 6 - Diagrama de bloques del CUC/CNC.

Figura 7 - Diagrama de bloques del TSN AF.

Figura 8 - Ejemplo de POST realizado a la QoS CAMARA API.

Figura 9 - Tráfico recibido en el Listener (sin TAS).

Figura 10 - Tráfico recibido en el Listener (con TAS).

Figura 11 - Métricas de la transmisión RTP.

Acrónimos

3GPP	3rd Generation Partnership Project
5G	5 th Generation
5GS	5G System
5QI	5G QoS Identifier
AF	Application Function
API	Application Programming Interface
CNC	Centralized Network Configuration
CUC	Centralized User Configuration
DSCP	Differentiated Services Code Point
DS-TT	Device-Side TSN Translator
gNB	gNodeB
gPTP	generic Precision Time Protocol
GTP	GPRS Tunneling Protocol
HTTP	HyperText Transfer Protocol
ICMP	Internet Control Message Protocol
IP	Internet Protocol
ILP	Integer Linear Programming
KPI	Key Performance Indicator
LLDP	Link Layer Discovery Protocol
NIC	Network Interface Card
NW-TT	Network-Side TSN Translator
PC	Personal Computer
PCP	Priority Code Point
PDB	Packet Delay Budget
PDU	Protocol Data Unit

PER	Packet Error Rate
PTP	Precision Time Protocol
QoD	Quality on Demand
QoS	Quality of Service
RAN	Radio Access Network
RTP	Real Time Protocol
SSH	Secure SHell
TAS	Time-Aware Shaper
TSN	Time-Sensitive Networking
TT	TSN Translator
UE	User Equipment
UPC	Universitat Politècnica de Catalunya
UPF	User Plane Function
VLAN	Virtual Local Area Network
YANG	Yet Another Next Generation

Resumen ejecutivo

El presente documento constituye el cuarto entregable por parte de la UPC en el proyecto 6GSMART-EZ, y corresponde al entregable 6GSMART-SP3-L5-P1-P3-D1.2.2 “Diseño final y evaluación de los mecanismos para proveer KPIs extremos en redes privadas 5G/6G mediante soluciones TSN de 6GSMART”. El documento se enmarca en el hito 6GSMART-SP3-H2 asociado a la tarea 6GSMART-SP3-L5-T1.2.2, y sus contenidos incluyen:

Una explicación del diseño final de la solución de integración 5G/6G y Time Sensitive Networking (TSN), donde se describe el testbed establecido en la UPC junto con aquellos elementos de software que han sido desarrollados.

Una valoración de los resultados obtenidos mediante una evaluación funcional del sistema que incluye diversos tests para medir sus KPI.

1. Introducción

1.1. Estructura del entregable

A lo largo de este documento se describe en detalle el banco de pruebas que se ha desarrollado en la UPC, ya en su estado final, para llevar a cabo la integración 5G-TSN, junto con el software que se ha desarrollado y todas las pruebas que se han realizado para medir los KPI de la red.

El entregable empieza especificando la arquitectura del testbed, tanto desde un punto de vista lógico como desde un punto de vista físico (conexiones, dispositivos de la red...), aportando también detalles acerca de la configuración usada para distinguir las clases de tráfico.

A continuación, se introduce el software desarrollado durante este proyecto (principalmente dos módulos: el μ TSN-CP y el TSN AF), que forman el plano de control TSN y el módulo traductor de ambos planos de control (5G y TSN). Ambos han sido desarrollados en Python usando una arquitectura de microservicios con Docker.

Finalmente, se detallan los tests llevados a cabo en la red, junto con la estrategia que se ha seguido para emular las imperfecciones que podría causar un hipotético canal radio en la transmisión. En pruebas posteriores se probará el comportamiento del sistema en una red 5G real.

2. Diseño final de la arquitectura

2.1. Testbed 5G-TSN en UPC

En esta sección se describe el diseño final del testbed 5G-TSN desarrollado en la UPC, el cual sigue una arquitectura compuesta por un plano de control y un plano de datos.

En el **plano de control** se usan diferentes componentes de software. Por un lado, un módulo Centralized User Configuration/ Centralized Network Configuration (CUC/CNC), μ TSN-CP [1], conforma la parte de control TSN, mientras que la red 5G cuenta con su propio emulador del núcleo (**Open5GS** [2]). Además, se ha desarrollado un **TSN Application Function (AF)** que actúa como módulo traductor, en coordinación con una Quality on Demand (QoD) **CAMARA API** [3], para la integración de ambos planos de control.

El plano de datos lo conforman diversos elementos. Por un lado, tenemos los **equipos finales TSN** (Talker y Listener), encargados de reportar al μ TSN-CP los flujos que se van a establecer, y de enviar y recibir tráfico. También tenemos los **conmutadores TSN** [4], que reportan sus vecinos Link Layer Discovery Protocol (LLDP) al μ TSN-CP y reciben el scheduling una vez ha sido calculado. Asimismo, se ha integrado una versión modificada del emulador **UERANSIM** [5], que incorpora parcialmente el procedimiento de PDU Session Modification para establecer múltiples QoS flows, y recrea el **User Equipment (UE)** junto con la Radio Access Network (RAN). También disponemos de un **módulo UPF** implementado mediante Open5GS. Finalmente, las **funciones de traducción Device-Side TSN Translator (DS-TT) y Network-Side TSN Translator (NW-TT)** entre 5G y TSN se han implementado mediante tarjetas de red TSN [6] ubicadas en los bordes del bridge 5G-TSN. Estos traductores permiten aplicar el scheduling TSN recibido desde el CUC/CNC mediante NETCONF, anuncian sus vecinos LLDP y se sincronizan con el resto de la red usando PTP.

Diagrama lógico del sistema:

En la Figura 1 se muestra el diagrama lógico del testbed. Siguiendo el orden en el que se suceden los mensajes, el μ TSN-CP inicia el proceso adquiriendo por SSH los vecinos LLDP de cada switch TSN (incluido el bridge 5G-TSN). Seguidamente, el Talker reporta al μ TSN-CP los flujos que se quieren establecer mediante una petición RESTCONF que transporta una descripción en JSON (ver ejemplo en la Figura 2). Una vez cuenta con la topología de la red y los flujos que se transmitirán, el μ TSN-CP calcula el scheduling y lo aplica en cada switch TSN usando el protocolo NETCONF. En el bridge 5G-TSN, además, el TSN AF elige el *QoS flow* adecuado para cada flujo. Una vez completado el proceso, el Talker puede empezar su transmisión.

Figura 1. Diagrama lógico del sistema

```

{
  "ieee802-dot1q-tsn-types-upc-version:stream-list":{
    "stream-id": "12-5A-99-aC-BF-b4:bC-26",
    "request": {
      "talker": {
        "stream-rank": {
          "rank": 0
        },
        "end-station-interfaces": [
          {
            "mac-address": "12-5A-99-aC-BF-b7",
            "interface-name": "eth0",
            "ip": "192.168.4.50"
          }
        ],
        "data-frame-specification": [
          {
            "index": 1
          }
        ],
        "traffic-specification": {
          "interval": {
            "numerator": 10000,
            "denominator": 1
          },
          "max-frames-per-interval": 10,
          "max-frame-size": 256,
          "transmission-selection": 0,
          "time-aware": {
            "earliest-transmit-offset": 10,
            "latest-transmit-offset": 30,
            "jitter": 5
          }
        },
        "user-to-network-requirements": {
          "num-seamless-trees": 0,
          "max-latency": 10000
        }
      },
      "listener": {
        "interface-capabilities": {
          "vlan-tag-capable": true,
          "cb-stream-iden-type-list": [],
          "cb-sequence-type-list": []
        },
        "listeners-list": [
          {
            "index": 1,
            "end-station-interfaces": [
              {
                "mac-address": "60-F2-62-74-45-F4",
                "interface-name": "eth1",
                "ip": "192.168.4.53"
              }
            ],
            "user-to-network-requirements": {
              "num-seamless-trees": 0,
              "max-latency": 1000
            },
            "interface-capabilities": {
              "vlan-tag-capable": true,
              "cb-stream-iden-type-list": [],
              "cb-sequence-type-list": []
            }
          }
        ]
      }
    }
  }
}

```

Figura 2. Fichero JSON del flujo a establecer

Esquema físico del testbed:

La Figura 3 muestra las conexiones físicas del sistema y la localización del software y el hardware utilizado. Como se ha descrito anteriormente, todos los PC cuentan con una NIC TSN. En el centro, el bridge 5G-TSN está formado por dos PCs, el primero de los cuales (PC 2) se usa para ejecutar UERANSIM (UE + gNB), mientras que el segundo (PC 3) se utiliza para ejecutar tanto Open5GS como el TSN AF y se conecta mediante VPN a la QoD CAMARA API en i2CAT. A ambos lados del bridge 5G-TSN se encuentran las “islas” TSN, formadas por un switch y un PC Talker/Listener.

Figura 3. Esquema físico del sistema

La sincronización temporal de los dispositivos se lleva a cabo mediante gPTP (802.1AS). La configuración de los puertos Master (M) / Esclavo (S) puede apreciarse en la Figura 3, donde el grandmaster clock (GM) está situado a la izquierda (Talker), y se establece una cadena de transferencia de sincronía donde cada reloj esclavo se convierte en máster del equipo que tiene a la derecha. A modo de ejemplo, la Figura 4 muestra el estado de sincronización de cada puerto en la NIC TSN del PC 2 (UERANSIM). A través del puerto 0 (PORT_0), conectado al PC 3, actúa como Master, mientras que por el puerto 1 (PORT_1), conectado al switch TSN, actúa como Esclavo con un offset de 12 ns (GM offset = 12 ns).

```

unibase-1.1.4-opensrc
INF:cbase:cb_ipsocket_init:combase-1.1.3-opensrc
-----
----- GM synchronization status -----
-----

Domain number = 0
Current PTP instance clock ID = 70:F8:E7:D0:35:F0:00:00
GM clock ID = 70:F8:E7:D0:35:F8:00:00
GM present = True
GM offset = 12 ns, GM rate ratio = 1.000000456

-----
----- Port status -----
-----

Port name = PORT_0, Port oper = True, asCapable = True, Port state = Master
Path delay = 45 ns, NRR = 1.000003679

Port name = PORT_1, Port oper = True, asCapable = True, Port state = Slave
Path delay = 0 ns, NRR = 0.999997872

Port name = PORT_PCIE, Port oper = True, asCapable = False, Port state = Disabled

```

Figura 4. Sincronización temporal en el PC 2.

En cuanto a las clases de tráfico en el plano de datos, TSN define el uso de las etiquetas 802.1Q con el campo Priority Code Point (PCP) para diferenciar y priorizar flujos. En nuestro caso, se declaran siete VLANs en las islas TSN, cada una con un PCP distinto, como se indica en la tabla 1. Además, dado que UERANSIM y Open5GS únicamente permiten la creación de IP PDU Sessions (eliminando por lo tanto las capas inferiores a IP), proponemos el uso del campo DSCP en la cabecera IP para diferenciar los flujos, ya que los paquetes pierden la etiqueta 802.1Q al entrar en el sistema 5G.

PCP	Isla TSN izquierda	Isla TSN derecha	DSCP
1	192.168.10.0/24	192.168.11.0/24	CS1 (8)
2	192.168.20.0/24	192.168.21.0/24	CS2 (16)
3	192.168.30.0/24	192.168.31.0/24	CS3 (24)
4	192.168.40.0/24	192.168.41.0/24	CS4 (32)
5	192.168.50.0/24	192.168.51.0/24	CS5 (40)
6	192.168.60.0/24	192.168.61.0/24	CS6 (48)
7	192.168.70.0/24	192.168.71.0/24	CS7 (56)

Tabla 1. Configuración de VLANs, PCPs y DSCPs.

Finalmente, la Figura 5 muestra el testbed en el laboratorio.

Figura 5. Testbed ubicado en la UPC.

2.2. Descripción de los componentes desarrollados

Principalmente, se han desarrollado dos módulos de software para la completa integración de todos los componentes del testbed:

- CUC/CNC (μ TSN-CP): Conformar el plano de control TSN y ha sido creado usando una arquitectura de microservicios en Python, tal y como se muestra en la Figura 6. Cuenta con un servidor RESTCONF (Jetconf [7]), el cual recibe los flujos que se deben establecer y sus características.

Por otra parte, el microservicio “Topology Discovery” crea una conexión SSH con cada uno de los switches TSN y recopila sus vecinos LLDP para deducir la topología de la red completa.

Una vez se conocen la topología y las características de los flujos, el microservicio de “Preprocessing” calcula el camino a seguir de cada flujo y prepara los datos para el microservicio del “ILP Calculator”, que se encarga de calcular el scheduling para cada switch TSN.

Finalmente, el microservicio “Southconf” aplica el scheduling en los switches TSN mediante peticiones NETCONF.

Figura 6. Diagrama de bloques del CUC/CNC.

- TSN AF: Módulo de unión para los planos de control 5G y TSN. También ha sido creado usando una arquitectura de microservicios (Figura 7) con Python.

En primer lugar, el microservicio “SSH server” se encarga de recopilar los vecinos LLDP de las NIC TSN ubicadas en los bordes del bridge 5G-TSN a través de una sesión SSH y generar un documento JSON conjunto con los vecinos reportados por ambas NIC. Esta información es recogida por el CUC/CNC a través de otra sesión SSH.

Una vez el CUC/CNC ha generado un scheduling con la información recopilada, lo aplica en los switches TSN mediante una petición NETCONF. En el caso del TSN AF, cuenta con el microservicio “Netopeer” [8], un servidor NETCONF usado para recibir el scheduling.

El microservicio “Southconf”, por su parte, realiza consultas periódicas (get_config) al servidor Netopeer. En caso de que el scheduling haya variado, aplica la nueva configuración a las NIC TSN a través de peticiones NETCONF (edit_config). Además, deduce las clases de tráfico a partir del scheduling,

consulta al CNC sobre los datos de cada flujo a establecer e informa al microservicio “CAMARA Client” del destino de cada flujo y su PCP, a través de RabbitMQ [9].

El microservicio “CAMARA Client”, para terminar, mapea el PCP de cada flujo con un 5QI y realiza un post HTTP a la QoD CAMARA API en i2CAT, que contiene la dirección del UE, la dirección IP destino, y el 5QI a establecer (Figura 8). A su vez, la CAMARA API configura los QoS flows en nuestro Open5GS.

Figura 7. Diagrama de bloques del TSN AF.

```

252 100.86495... 10.8.0.2 10.8.0.1 HTTP 612 POST / HTTP/1.1 (applic
274 101.13022... 10.8.0.1 10.8.0.2 HTTP 57 HTTP/1.1 200 (text/htr
...
Frame 252: 612 bytes on wire (4896 bits), 612 bytes captured (4896 bits) on interface wg0, id 0
Raw packet data
Internet Protocol Version 4, Src: 10.8.0.2, Dst: 10.8.0.1
Transmission Control Protocol, Src Port: 58714, Dst Port: 8088, Seq: 4047, Ack: 31938, Len: 560
Hypertext Transfer Protocol
HTML Form URL Encoded: application/x-www-form-urlencoded
  > Form item: "ueIpv4addr" = "10.45.0.2"
  > Form item: "asIpv4addr" = "192.168.21.10"
  > Form item: "qosProfile" = "QOS_E"

```

Figura 8. Ejemplo de POST realizado a la QoD CAMARA API

3. Evaluación funcional del sistema

A lo largo de este apartado se describen los tests realizados para medir los KPIs del sistema diseñado.

3.1. Test de retardo en el bridge 5G-TSN

En este primer test se pretende medir el retardo introducido por el bridge 5G-TSN, comprendido por el PC2 y el PC3. Para ello se usan diferentes herramientas como Ping [10] y Netperf [11], que aportan diversidad en los resultados y permiten contrastarlos. Los resultados obtenidos pueden apreciarse en la Tabla 2. Como se puede observar, Netperf reporta un retardo menor. Esto es debido al modo en que se mide el retardo en cada herramienta: Ping efectúa por defecto un ICMP Echo Request por segundo, mientras que Netperf envía el siguiente paquete TCP de forma inmediata cuando recibe respuesta. Según [12], Netperf se considera más recomendable para este tipo de tests al hacer uso de TCP, que tiende a ser más representativo ya que su uso está más extendido que ICMP en aplicaciones del mundo real

	Bridge delay
Ping (Intervalo entre paquetes: 1s)	1.28 ms
Ping (Intervalo entre paquetes: 10 ms)	0.66 ms
Netperf (TCP)	0.23 ms
Netperf (TCP, Intervalo de 10 ms)	0.22 ms

Tabla 2. Retardo del Bridge 5G-TSN con Ping y Netperf.

3.2. Test de retardo extremo a extremo

En este caso, se mide el retardo extremo a extremo del testbed (desde Talker a Listener) con las mismas herramientas y parámetros que en el apartado anterior. Los resultados se muestran en la Tabla 3.

	Retardo extremo a extremo
Ping (Intervalo entre paquetes: 1s)	1.88 ms
Ping (Intervalo entre paquetes: 10 ms)	1.43 ms
Netperf (TCP)	0.26 ms
Netperf (TCP, Intervalo de 10 ms)	0.29 ms

Tabla 3. Retardo extremo a extremo con Ping y Netperf.

Las cifras obtenidas en la Tabla 2 y la Tabla 3 se han obtenido al dividir entre 2 el resultado original, ya que ambas herramientas proporcionan el Round-Trip Time (RTT) y se asume que el retardo en ambos sentidos es idéntico.

Estos retardos rondan la cifra de 1 ms especificada por el 3GPP [13], aunque somos conscientes de que estos tests deberán ser repetidos una vez se reemplace UERANSIM por un UE y una RAN comerciales, y se cuente con un canal radio real.

Para llevar a cabo los siguientes tests de evaluación del sistema, se definen dos flujos de diferentes características:

- Tráfico de alta prioridad: Flujo de video al cual se le asigna un Priority Code Point (PCP) = 6, un DSCP = 0xc0 (CS6). Una vez en el sistema 5G, se corresponde con un QoS flow con 5QI = 82.
- Tráfico de fondo: Flujo de baja prioridad al cual se le asigna un Priority Code Point (PCP) = 1, un DSCP = 0x20 (CS1). Una vez en el sistema 5G, se corresponde con un QoS flow con 5QI = 2.

Los campos DSCP de cada flujo se pueden configurar en el PC1 con el siguiente comando, de forma que puedan ser identificados a nivel IP aunque pierdan su etiqueta 802.1Q:

```
sudo iptables -t mangle -A OUTPUT -o [interf. virtual n] -j DSCP --set-dscp-class CSn
```

donde *n* se corresponde con el PCP.

3.3. Test de simulación de 5QI

Esta prueba se lleva a cabo para encontrar la configuración adecuada para imitar, en la medida de lo posible, el comportamiento de un canal radio real con los dos 5QI descritos anteriormente (5QI = 82, 5QI = 2). La Tabla 4 muestra las características de los 5QI.

Para ello se usa la herramienta *tc* (*Traffic Control*) con la *Netem queue discipline* [14], para introducir pérdidas y retardo variable a los paquetes IP (según el flujo al que pertenezcan) una vez entran en el sistema 5G. Los parámetros de un 5QI en un canal radio real pueden simularse de la siguiente manera:

- Packet Delay Budget (PDB): *Netem* facilita la introducción de retardo y jitter.
- Packet Error Rate (PER): Se replica con las pérdidas de *Netem*.
- Priority Level: Se replica usando *tc-prio*.

Con los siguientes comandos en el PC2 se introducen los defectos mencionados, usando el campo DSCP (*dsfield*) para diferenciar entre flujos:

```
tc qdisc add dev uesimtun0 root handle 1: prio bands 10
```

```
tc qdisc add dev uesimtun0 parent 1:1 handle 10: netem delay [base delay] [jitter] loss 0.01%
```

```
tc qdisc add dev uesimtun0 parent 1:2 handle 20: netem delay [base delay] [jitter] loss 0.1%
```

```
tc filter add dev uesimtun0 protocol ip parent 1:0 prio 22 u32 flowid 10:1 match ip dsfield 0xc0 0xff
```

```
tc filter add dev uesimtun0 protocol ip parent 1:0 prio 40 u32 flowid 10:1 match ip dsfield 0x20 0xff
```

donde *uesimtun0* hace referencia a la interfaz virtual creada por UERANSIM y *base delay* y *jitter* indican el retardo base y la variación del retardo, respectivamente.

5QI	Default Priority Level	Packet Delay Budget	Packet Error Rate
2	40	150 ms	0.001
82	22	10 ms	0.0001

Tabla 4. Características de los 5QI

Las Tablas 5 y 6 muestran los resultados obtenidos en el bridge 5G-TSN al aplicar una distribución de retardo uniforme (Tabla 5) y Pareto (Tabla 6) junto con las pérdidas adecuadas para imitar los 5QI. Para realizar las medidas se han enviado 10000 paquetes usando la herramienta ping. En cada configuración del *netem delay* la primera cifra hace referencia al base delay y la segunda hace referencia al jitter.

5QI	Bridge delay con distribución uniforme	
	netem delay 0 ms 148 ms	netem delay 72 ms 75 ms
2	loss = 0.1% min delay = 0.65 ms avg delay = 35.76 ms max delay = 149.66 ms	loss = 0.1% min delay = 0.86 ms avg delay = 73.04 ms max delay = 149.25 ms
	netem delay 0ms 7.5ms	netem delay 5ms 2ms
82	loss = 0.01% min delay = 0.44 ms avg delay = 3.03 ms max delay = 9.90 ms	loss = 0.01% min delay = 3.66 ms avg delay = 6.70 ms max delay = 9.85 ms

Tabla 5. Retardo en el Bridge 5G-TSN con *Netem* (distribución uniforme)

5QI	Bridge delay con distribución Pareto	
	netem delay 1ms 148ms	netem delay 72ms 75ms
2	loss = 0.1% min delay = 0.50 ms avg delay = 38.51 ms max delay = 595.65 ms	loss = 0.1% min delay = 23.44 ms avg delay = 72.94 ms max delay = 374.51 ms
	netem delay 1ms 7.5ms	netem delay 5ms 2ms
82	loss = 0.01% min delay = 0.48 ms avg delay = 3.62 ms max delay = 33.54 ms	loss = 0.01% min delay = 4.37 ms avg delay = 6.59 ms max delay = 15.83 ms

Tabla 6. Retardo en el Bridge 5G-TSN con *Netem* (distribución Pareto)

Una vez observados los resultados de las Tablas 5 y 6, se descarta la distribución Pareto ya que, debido a su naturaleza, no es adecuada para obtener valores de retardo delimitados (no puede garantizar un retardo máximo). En cambio, con la distribución uniforme se consiguen resultados muy parecidos a las de los 5QI originales (Tabla 4).

La Tabla 7 muestra los resultados del retardo extremo a extremo usando *Netem*. Como era de esperar, se aprecia un ligero incremento en todos los retardos (mín., medio y máx.).

5QI	Retardo extremo a extremo, distribución uniforme	
	netem delay 0 ms 148 ms	netem delay 72 ms 75 ms
2	loss = 0.1% min delay = 1.11 ms avg delay = 38.06 ms max delay = 150.73 ms	loss = 0.1% min delay = 2.25 ms avg delay = 73.52 ms max delay = 150.23 ms
	netem delay 0ms 7.5ms	netem delay 5ms 2ms
82	loss = 0.01% min delay = 0.95 ms avg delay = 4.21 ms max delay = 11.05 ms	loss = 0.01% min delay = 4.03 ms avg delay = 7.21 ms max delay = 10.58 ms

Tabla 7. Retardo extremo a extremo con *Netem*

En este caso, el retardo en ambos sentidos no es simétrico, ya que los efectos de *Netem* se aplican únicamente a los paquetes de uplink (ICMP Echo Request), por lo que para obtener una medida aún más precisa habría que restar el retardo introducido por un ICMP Echo Response (1.4 ms aproximadamente, como se ha medido en el primer test).

3.4. Test del Time-Aware Shaper

Esta prueba se realiza con la intención de probar el funcionamiento del Time-Aware Shaper aplicado por los switches y las NIC TSN. El Time-Aware Shaper se configura con los siguientes parámetros:

- Un ciclo de 10 ms, con cinco timeslots de 2 ms cada uno.
- El tráfico de alta prioridad (PCP = 6, línea roja en las Figuras 9, 10) se transmite en el segundo timeslot, mientras que el tráfico de fondo (PCP = 1, línea azul en las Figuras 9, 10) se transmite en el cuarto timeslot. El resto de timeslots se reservan para otros tipos de tráfico (PTP, etc).

Figura 9. Tráfico recibido en el Listener (sin TAS)

Figura 10. Tráfico recibido en el Listener (con TAS)

En la Figura 10 se puede observar como el Time-Aware Shaper consigue aplicar el scheduling correctamente de forma que reserva una parte del ancho de banda para cada tipo de tráfico, y corrige los retardos no determinísticos que aparecían en la Figura 9, cuando no se aplicaba ningún tipo de TAS.

3.5. Caso de uso: Tráfico de vídeo

Finalmente, se describe un caso de uso en que el tráfico de alta prioridad es un flujo RTP de vídeo, con unos parámetros de calidad de servicio en el sistema 5G que encajan en la definición del 5QI=82: Retardo de 5 ms, con una variación del retardo o jitter de 0.5 ms, y un 0.01% de pérdidas. Las métricas de la transmisión que se muestran en la Figura 11 se han recogido a través de Wireshark. Como se puede observar, encajan de forma adecuada con los parámetros del 5QI.

SSRC	0xbd658046
Max Delta	2.860781 ms @ 10606
Max Jitter	0.780579 ms
Mean Jitter	0.465287 ms
Max Skew	-1.101109 ms
RTP Packets	9514
Expected	9515
Lost	1 (0.01 %)

Figura 11. Métricas de la transmisión RTP

4. Conclusiones

En este entregable se ha tratado de explicar al detalle el banco de pruebas establecido en el laboratorio de UPC. El testbed aporta una aproximación funcional a la integración 5G-TSN usando hardware comercial (conmutadores y NICs TSN) y software, o bien de código abierto (UERANSIM, Open5GS), o bien de desarrollo propio (μ TSN-CP, TSN AF).

Se ha tratado la integración tanto del plano de control como del plano de datos, aportando las soluciones que se creen óptimas. En el plano de control, el TSN AF cumple con la función de reportar información propia del bridge 5G-TSN (vecinos LLDP) y es capaz de configurar el scheduling en las NICs TSN que se encuentran en los bordes del “bridge”.

Por parte del plano de datos, la configuración de VLANs permite la distinción entre clases de tráfico mediante la modificación del campo PCP, que usan los switches TSN para distinguir los flujos al aplicar el scheduling. Ante problemáticas como la falta de Ethernet PDU Sessions en el bridge 5G-TSN, el uso del campo DSCP ha sido de utilidad como sustituto del PCP, que desaparece junto con la etiqueta 802.1Q al entrar en el sistema 5G. La sincronización temporal de los dispositivos se lleva a cabo usando los agentes gPTP que se encuentran en cada NIC y switch TSN, usando el modo peer-to-peer.

En cuanto a los tests realizados, se demuestra la capacidad de reservar ancho de banda y de mitigar comportamientos no deterministas del retardo usando el Time-Aware Shaper, y se presenta la herramienta *Netem* como una opción para simular las imperfecciones introducidas por un canal radio. Respecto a los tests de retardo (bridge y extremo a extremo) entendemos que, aunque su relevancia es limitada ya que no se han comparado aún con los tests del escenario definitivo en i2CAT, que contará con un canal radio real, presentan unos resultados alentadores, estando los valores del retardo en el bridge 5G-TSN por debajo del milisegundo especificado por el 3GPP [13].

5. Referencias

- [1] Agustí-Torra, A.; Ferré-Mancebo, M.; Orozco-Urrutia, G.D.; Rincón-Rivera, D.; Remondo, D. A Microservices-Based Control Plane for Time-Sensitive Networking. *Future Internet* 2024, 16, 120. <https://doi.org/10.3390/fi16040120>
- [2] Open5GS. [Online]. <https://open5gs.org/>
- [3] “QoD for enhanced communication”, Swagger. [Online]. https://editor.swagger.io/?url=https://raw.githubusercontent.com/camaraproject/QualityOnDemand/release-0.10.0/code/API_definitions/god-api.yaml
- [4] RELYUM, “RELY-TSN-BRIDGE: TSN Switch | Relyum.” [Online]. Disponible: <https://www.relyum.com/web/rely-tsn-bridge-3/>
- [5] UERANSIM Github repository. [Online]. https://github.com/MaFe1401/UERANSIM/tree/pdu_session_modification
- [6] RELYUM, “RELY-TSN-PCIE | Relyum.” [Online]. Disponible: <https://www.relyum.com/web/rely-tsn-pcie/>
- [7] Jetconf. [Online]. <https://jetconf.readthedocs.io/en/latest/>
- [8] “CESNET/netopeer2.” CESNET, [Online]. <https://github.com/CESNET/netopeer2>
- [9] RabbitMQ. [Online]. <https://www.rabbitmq.com/>
- [10] “Ping - Linux man page”. [Online]. <https://linux.die.net/man/8/ping>
- [11] Netperf Github repository. [Online]. <https://github.com/HewlettPackard/netperf>
- [12] Google Cloud, “What a trip! Measuring network latency in the cloud”. [Online]. <https://cloud.google.com/blog/products/networking/using-netperf-and-ping-to-measure-network-latency>
- [13] 3GPP Technical Specification TS22.261, Service requirements for the 5G System. [Online]. <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3107>
- [14] “tc-netem - Linux man page”. [Online]. <https://man7.org/linux/man-pages/man8/tc-netem.8.html>